

CONHECENDO O EXAME DA ORDEM: ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO ENTRE 2020 E 2025

Bruno Cordeiro Magalhães¹
Márcio José Lima Benício²

RESUMO: O presente resumo expandido integra o projeto de Iniciação Científica “Conhecendo o Exame da Ordem”, voltado à análise das disciplinas jurídicas cobradas no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O recorte adotado concentra-se nas questões de Direito Administrativo aplicadas entre 2020 e 2025, com o objetivo de identificar os principais temas exigidos, o grau de complexidade e os padrões avaliativos recorrentes da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa possui abordagem quantitativa, natureza documental e caráter descritivo-analítico, tendo como base as provas e gabaritos oficiais da OAB/FGV (FGV CONHECIMENTO, [s.d.]). Foram analisadas 72 questões, classificadas conforme tema central e nível de complexidade. Os resultados demonstram predominância de itens voltados à literalidade da lei, embora também se observe presença significativa de enunciados que exigem interpretação sistemática, conhecimento doutrinário e aplicação jurisprudencial. Entre os temas mais recorrentes, destacam-se bens e intervenções, servidores públicos, improbidade administrativa, licitações e contratos, processo administrativo e controle. Conclui-se que o Direito Administrativo, no Exame da Ordem, permanece fortemente vinculado à compreensão da legislação, mas exige do candidato capacidade crescente de articulação entre norma, doutrina e jurisprudência, especialmente diante das alterações legislativas recentes.

Palavras-chave: Direito Administrativo; Exame da Ordem; OAB; Ensino jurídico; Iniciação científica.

¹Graduado em Fisioterapia. Discente do Curso de Direito pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: bruno_cm7@hotmail.com

² Mestre em Direito Constitucional. Docente do Curso de Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: Marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil constitui etapa relevante na formação do bacharel em Direito, pois representa requisito obrigatório para o exercício da advocacia e, ao mesmo tempo, funciona como indicador dos conhecimentos mínimos exigidos do futuro profissional. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o certame avalia diferentes áreas jurídicas e demanda do candidato domínio técnico, capacidade interpretativa e familiaridade com a legislação vigente (FGV CONHECIMENTO, [s.d.]). No Direito Administrativo, essa exigência assume especial relevância, pois a disciplina aborda a organização do Estado, os limites da atuação administrativa, os princípios constitucionais da Administração Pública e a relação entre Poder Público e particulares. Conforme Di Pietro (2023), trata-se de ramo marcado por intensa mutabilidade normativa e por diálogo permanente entre Constituição, legislação infraconstitucional, doutrina e jurisprudência. A análise sistemática das questões aplicadas no Exame da Ordem permite identificar tendências de cobrança, temas mais frequentes e níveis de complexidade exigidos

dos candidatos. Tal investigação contribui para o aperfeiçoamento das estratégias de estudo dos acadêmicos e para a reflexão sobre o ensino jurídico, uma vez que evidencia quais conteúdos têm sido considerados prioritários na avaliação nacional de ingresso na advocacia. O presente estudo integra o projeto de Iniciação Científica “Conhecendo o Exame da Ordem” e tem como objetivo analisar as questões de Direito Administrativo cobradas entre 2020 e 2025, observando sua distribuição temática, grau de dificuldade e padrão de formulação. Busca-se compreender se a prova privilegia a literalidade da lei ou se exige, de forma mais intensa, raciocínio interpretativo, conhecimento doutrinário e aplicação de entendimentos jurisprudenciais.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adotou abordagem quantitativa, natureza documental e finalidade descritivo-analítica. O material empírico foi composto pelas provas e gabaritos oficiais do Exame de Ordem Unificado, disponibilizados pela Fundação Getúlio Vargas, referentes ao período de 2020 a 2025 (FGV CONHECIMENTO, [s.d.]). Foram selecionadas e examinadas as questões de Direito Administrativo constantes nas provas objetivas da primeira fase. Cada questão foi classificada a partir de três critérios principais: ano e exame de aplicação; tema jurídico predominante; e grau de complexidade exigido para sua resolução. Quanto ao tema, foram consideradas categorias como atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos, servidores públicos, licitações e contratos administrativos, responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa, bens públicos, intervenção do Estado na propriedade, processo administrativo, controle da Administração Pública, concessões de serviços públicos, parcerias administrativas, consórcios públicos e terceiro setor. Quanto à complexidade, as questões foram divididas em dois grupos. Foram classificadas como de menor complexidade aquelas cuja resolução dependia predominantemente da leitura direta da norma jurídica, com exigência de memorização ou reconhecimento literal do dispositivo legal. Foram classificadas como de maior complexidade aquelas que exigiam interpretação combinada de legislação, doutrina, jurisprudência ou aplicação prática do conteúdo a uma situação-problema. Após a classificação, os dados foram sistematizados em frequências absolutas e percentuais, permitindo a identificação dos temas mais recorrentes, da proporção entre questões literais e interpretativas e da evolução do padrão de cobrança ao longo do período estudado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2020 a 2025, foram analisadas 72 questões de Direito Administrativo: 70,8% de menor complexidade (resolvíveis por leitura normativa) e 29,2% de maior complexidade (que exigem interpretação elaborada). Os temas mais recorrentes foram: Bens e Intervenções (19,4%), Servidores e Regime de Pessoal (18,1%), Improbidade e Anticorrupção (13,9%), além de Licitações e Contratos e Processo e Controle (ambos com 11,1%). Outros conteúdos frequentes foram Atos Administrativos, Parcerias Público-Privadas, Responsabilidade Civil do Estado, Concessões, Consórcios e Terceiro Setor. A predominância de Bens e Intervenções confirma a presença de institutos tradicionais da disciplina. Servidores públicos destacam-se por cobrar conhecimento da Constituição Federal/1988 e leis específicas, ao passo que Atos Administrativos são conteúdo estrutural, com questões sobre elementos, validade e extinção. Licitações e contratos ganharam relevância após a Lei nº 14.133/2021, exigindo conhecimento atualizado. Já a improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, requer interpretação sobre dolo, sanções e

diferença entre irregularidade e ato ímprobo. Responsabilidade Civil do Estado envolve aplicação da teoria do risco e regras constitucionais, sendo tema de maior complexidade. Os dados apontam que a preparação deve unir domínio da legislação, compreensão conceitual e atualização normativa e jurisprudencial — essencial numa área de constantes mudanças. Conforme Mello (2017), os princípios administrativos são fundamentais para evitar uma visão fragmentada das normas. Por fim, as questões da FGV têm enunciados objetivos, mas detalhes como prazos e competências alteram o resultado, sendo recomendada leitura direcionada, treino por tema e conhecimento do padrão da banca.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo das questões de Direito Administrativo aplicadas no Exame da Ordem entre 2020 e 2025 permite concluir que a disciplina mantém relevância expressiva na formação jurídica e na avaliação dos bacharéis em Direito. A análise demonstrou predominância de temas estruturantes da Administração Pública, especialmente bens e intervenções, servidores públicos, improbidade administrativa, licitações e contratos, processo administrativo e controle. A pesquisa evidenciou que a literalidade da lei ainda ocupa papel central no padrão de cobrança da OAB/FGV, uma vez que 70,8% das questões analisadas foram classificadas como de menor complexidade. No entanto, a presença de 29,2% de questões de maior complexidade demonstra que o candidato não deve adotar estudo exclusivamente decorativo, sendo recomendável aliar legislação, doutrina, jurisprudência e resolução de provas anteriores. No campo acadêmico, os resultados contribuem para o debate sobre ensino jurídico e avaliação profissional, pois demonstram quais conteúdos têm sido privilegiados na aferição de conhecimentos mínimos para ingresso na advocacia. Além disso, o estudo oferece subsídios para docentes, pesquisadores e estudantes desenvolverem metodologias de ensino e aprendizagem mais direcionadas às exigências reais da prova. Conclui-se que o Exame da Ordem, no tocante ao Direito Administrativo, valoriza a capacidade de reconhecer a norma aplicável, interpretar institutos jurídicos e resolver situações-problema com base na legislação vigente. A continuidade da pesquisa poderá ampliar a análise para outras disciplinas, permitindo comparação entre áreas jurídicas e identificação de padrões gerais do certame. Como limitação, registra-se que a classificação do grau de complexidade envolve juízo técnico dos pesquisadores, ainda que orientado por critérios previamente definidos. Por isso, a continuidade do projeto poderá aperfeiçoar a metodologia por meio de dupla conferência, ampliação para outras disciplinas e comparação entre áreas do Direito. Mesmo assim, os resultados já oferecem base empírica relevante para compreender o perfil da cobrança em Direito Administrativo e contribuir para uma formação jurídica mais direcionada, crítica e eficiente. A pesquisa também evidencia que a resolução de questões anteriores deve ser utilizada como método ativo de aprendizagem. Ao identificar a forma como a FGV estrutura seus enunciados, o candidato passa a reconhecer padrões de cobrança, termos recorrentes, exceções normativas e temas que costumam gerar confusão. Essa prática fortalece a capacidade de leitura jurídica e reduz a dependência de memorização isolada. Do ponto de vista pedagógico, a principal contribuição do estudo está na possibilidade de transformar dados de prova em estratégia de aprendizagem. A recorrência temática demonstra que o estudante não deve distribuir o tempo de estudo de modo aleatório, mas priorizar os assuntos que historicamente apresentam maior incidência, sem abandonar os conteúdos de menor frequência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. **Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. Brasília, DF: Presidência da República, 1992.

BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Presidência da República, 2021a.

BRASIL. **Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021**. Altera a Lei nº 8.429/1992, para dispor sobre improbidade administrativa. Brasília, DF: Presidência da República, 2021b.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

FGV CONHECIMENTO. **Exame de Ordem Unificado**: provas e gabaritos da 1ª fase. Rio de Janeiro: FGV Conhecimento, [s.d.]. Disponível em: <<https://oab.fgv.br/>>. Acesso em: 31 mar. 2026.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.